

– PREPRINT –

(Version 11.10.2017)

(DOI: 10.5281/zenodo.1009063)

erscheint in einer überarbeiteten Version in:
MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews
„Perspektiven“ 03/18

Sarah-Mai Dang*

Digital Tools & Big Data: Zu gegenwärtigen Herausforderungen für die Film- und Medienwissenschaft am Beispiel der feministischen Filmgeschichtsschreibung

Digitale Technologien beeinflussen die Film- und Medienwissenschaft auf vielfältige Weise. Sie verändern Recherche-, Analyse- und Interpretationspraktiken und prägen den Zugang zu und die Verbreitung von Wissen.¹ Auch in der Filmgeschichtsschreibung gewinnen computergestützte Methoden wie Data Mining, Topic Modelling oder schlichtweg die Stichwortsuche zunehmend an Bedeutung, etwa wenn es um den Umgang mit digitalen Quellen oder die Visualisierung von Rechercheergebnissen geht. Für feministische Historiker_innen sind insbesondere digitale Archive nicht mehr wegzudenken, bergen sie doch aufgrund des relativ einfachen Zugangs zu vielfältigem Material die Möglichkeit, individuelle Lebensgeschichten sichtbarer zu machen und die gesellschaftliche Rolle von Frauen stärker in den Vordergrund zu rücken (vgl. Bishop 2017).

Grundlegende historiographische Methoden wie das Auffinden, Sammeln und Interpretieren von Quellen bleiben weiterhin relevant, aber sie verändern sich und neue kommen hinzu.

1 Forscher_innen experimentieren heute in verschiedenen Kontexten mit digitalen Technologien, sei es um die Herausbildung von Filmstilen zu untersuchen (z.B. mit *CinematicsI*, <http://www.cinematics.lv/>, oder *ShotloggerI*, <http://www.shotlogger.org/>) oder um digitales Storytelling zu erproben (z.B. mit *Korsakow*, <http://korsakow.com/>). Sie rufen nutzer_innengenerierte Online-Archive ins Leben wie *Pad.ma* (<http://pad.ma/>), das ungeschnittenes Filmmaterial aus Indien annotiert, sammelt und zugänglich macht, oder *Man with a Movie Camera: the Global Remix* (<http://dziga.perrybard.net/>), über das man nachgestellte Szenen zu Vertovs Film hochladen konnte, das allerdings nicht mehr verfügbar ist) und präsentieren ihre Forschungsergebnisse in Form von interaktiven Websites z.B. via *Scalar* (<http://scalar.usc.edu/>), aus der das interdisziplinäre Online-Journal *Vectors* (<http://vectorsjournal.org/>) hervorgegangen ist, oder als Videoessay z.B. im Online-Journal *[in]Transition* (<http://mediacommons.futureofthebook.org/intransition/>) oder direkt über *Vimeo* (<https://vimeo.com/>).

Ähnlich wie in der Geschichtswissenschaft (vgl. Weller 2013, S.2) ist in der Filmgeschichtsschreibung eine Analyse digitaler Forschungspraktiken bislang allerdings kaum zu beobachten (vgl. u.a. Olesen 2014; Olesen et al. 2016; Acland/Hoyt 2016). Obwohl Film- und Medienwissenschaftler_innen längst als „multimodal scholar“ (McPherson 2009) tätig sind, zeigen sie sich relativ verhalten, wenn es um die sogenannten Digital Humanities geht (vgl. Hoyt et al. 2016). Um *digital tools* jedoch umfänglich nutzen und ihre Potentiale und Grenzen einschätzen zu können, müssen wir uns näher mit ihnen auseinandersetzen.

Angesichts digitaler Such-, Speicher-, Analyse- und Präsentationspraktiken erhalten klassische konzeptionelle und methodologische Fragen neue Relevanz und Dringlichkeit: Welche vergangenen Geschichten können aus heutiger Sicht erzählt werden? Wie verändern digitale Technologien unser Verständnis von und unseren Umgang mit Geschichte? Eröffnen digitale Archive und Datenbanken tatsächlich neue Zugriffsmöglichkeiten auf bisher unentdeckte Quellen? Welche Formen von Sichtbarmachung erlaubt algorithmenbasierte Forschung? Wie ist mit digitalem Material umzugehen, das überall und zugleich höchst flüchtig ist?

Ziel dieses Beitrags ist es, die epistemischen Bedingungen digitaler Filmhistoriographie am Beispiel der feministischen Filmgeschichtsschreibung zu erläutern. Dafür gilt es, die Konstitution von Wissen durch das Wechselspiel einzelner Medienpraktiken exemplarisch anhand von verschiedenen Projekten herauszuarbeiten. Zunächst gebe ich einen Einblick in die feministische Filmgeschichtsschreibung, um in einem nächsten Schritt den Umgang mit Quellen angesichts der wachsenden Materialfülle im Internet zu problematisieren. Dabei geht es um die Aussagekraft algorithmenbasierter Forschung und digitaler Datenbanken. Anschließend werden die Quellen selbst reflektiert sowie Praktiken des Sammelns und Speicherns. Im Schlusswort diskutiere ich die gegenwärtigen Aufgaben von Filmhistoriker_innen und gebe einen Ausblick auf noch zu erforschende Felder der Filmgeschichtsschreibung im Zeichen der Digitalisierung.

Filmgeschichte und feministische Filmtheorie

Um der Vorstellung von Kino als männliche Kunstform entgegenzuwirken und Frauen in die Filmgeschichte einzuschreiben, erforschen Filmwissenschaftler_innen verstärkt die unzähligen

Tätigkeiten von Frauen in der Filmindustrie auch hinter der Kamera. Die Repräsentation von Frauen als Schauspielerinnen im Film und als Zuschauerinnen im Publikum, die in den 1970er und 1980er Jahren im Fokus der feministischen Filmtheorie stand (vgl. u.a. Mayne 1984; Gledhill 1987; DeLauretis 1987), stellt nunmehr lediglich einen Teilbereich der Forschung dar. Berufe, die bislang wenig Beachtung fanden – etwa jener der Drehbuchschreiberin, Cutterin, Kamerafrau, Verleiherin, Kritikerin oder Produzentin – sind stattdessen ins Zentrum der Betrachtung gerückt (vgl. z.B. Gledhill/Knight 2015a). Insbesondere geht es in den Untersuchungen um das Frühe Kino (vgl. z.B. Bean/Negra 2002; Hastie 2007; Cooper 2010), das im Vergleich zum Studiosystem Hollywoods größere Handlungsspielräume für Frauen bereithielt (vgl. z.B. Schlüpmann 2004).

Lange Zeit waren das von Laura Mulvey geprägte Paradigma männlicher Blick/weibliches Objekt (vgl. 1975) und die damit verbundene Vorstellung eines männlichen Kinos zentral für die feministische Filmtheorie. Bis heute beeinflusst Mulveys Ansatz die Filmforschung. Doch auch wenn die damalige Kritik an patriarchalen Repräsentationsverfahren angesichts des historischen Kontextes nicht nur nachvollziehbar, sondern ebenso notwendig erscheint und die daraus resultierenden gesellschaftspolitischen Entwicklungen kaum mehr wegzudenken sind, so sind die an einem männlichen Zuschauersubjekt ausgerichteten Ansätze aus vielerlei Gründen problematisch. Dass der feministischen Kritik am Kino zunächst weitestgehend ein heterosexuelles, essentialistisches Geschlechtermodell zugrunde lag und es sich um eine Konzeptualisierung des Kinos durch ‚weiße‘ Akademikerinnen handelte, wird seit den 1990er Jahren durch postkoloniale, queere und intersektionale Perspektiven in der Filmforschung thematisiert. Dass es neben der Kategorie Geschlecht weitere Differenzkategorien wie *race*, *class* oder *sexuality* und deren Verschränkung in die Analyse audiovisueller Repräsentationsstrukturen einzubeziehen gilt, ist mittlerweile Allgemeinplatz in der kritischen Filmforschung.

Ein Problem, das jedoch erst in jüngster Zeit Beachtung findet, obwohl es ebenso einer verengten Sichtweise auf Kino, Subjekte und Repräsentation geschuldet ist, stellt der erneute Ausschluss von Frauen aus der Filmgeschichte dar. Die universalisierte Konzeption des Kinos als männliche Kunstform hat mehr als zwanzig Jahre den Blick auf die vielfältige Beteiligung

von Frauen in der Filmindustrie und deren Bedeutung verstellt. Dadurch wurde der Ausschluss von Frauen aus der Filmgeschichte ungewollt fortgeschrieben. Obwohl zu Beginn der feministischen Filmtheorie in den 1970er Jahren internationale Frauenfilmfestivals gegründet wurden und zu Zeiten des klassischen Hollywoodkinos Regisseurinnen wie Maya Deren mit surrealistischen Avantgardefilmen der illusionistischen Ästhetik des Studiosystems entgegen wirkten, dominierte eine Vorstellung von Kino, die sich vor allem durch die Abwesenheit von Frauen auszeichnete. Das bereits existierende ‚Gegenkino‘ wurde von der feministischen Filmtheorie und Filmgeschichte ausgeklammert.

Heike Schlüpmann begründet diese widersprüchliche Entwicklung mit der allgemeinen Ahistorizität von Filmtheorie und der politischen Motivation der Theoretiker_innen: „The emergence of feminist film history in the 1970s owed little to theoretical interest and much to political pragmatism. The past, the history of women in film production and film reception, was cited as bearing witness to present interests. This gave rise to a contradiction: whereas feminist film theorists scrupulously analyzed the systematic oppression of the female subject in film, contributions to film history celebrated the strengths of women as directors and cutters, the subversiveness of actresses and the wealth of experience of an older generation of female spectators.“ (Schlüpmann 1994, S. 83).

Die Entwicklung feministischer Filmforschung verdeutlicht, dass sich Forschungsinteresse, -frage, -ansatz und -gegenstand stets gegenseitig bedingen (vgl. Dang 2016, S.18ff.). Frauen prägen – so wissen wir heute dank neuerer filmhistoriographischer Studien – seit den Anfängen des Kinos nicht nur als Regisseurinnen weltweit die Filmkultur. In ihrem Aufsatz „Filmgeschichte als Kritik feministischer Filmtheorie“ stellt Jane Gaines fest: „Wo wir uns einst ‚keine Frauen‘ vorstellten, müssen wir uns jetzt viele vorstellen. Wo wir uns einst nur nordamerikanische und europäische Frauen vorstellten, müssen wir uns jetzt in der Politik der Gegenwart Frauen in Lateinamerika, Asien und im Nahen Osten vorstellen.“ (Gaines 2009, S.927)

So zählt inzwischen die französische Regisseurin, Produzentin und Theoretikerin Germaine Dulac zu den zentralen Protagonistinnen der Stummfilmzeit. Lois Weber, die ihrem US-amerikanischen Kollegen D.W. Griffith in Nichts nachstand, ist nicht mehr aus der frühen

Filmgeschichte wegzudenken. Des Weiteren ist Alice Guy-Blaché zu nennen, die als erste Frau ein eigenes Filmstudio in Frankreich eröffnete, nachdem sie sich jahrelang als Sekretärin im Produktionsstudio Gaumont verdingte. Außerdem wurde u.a. das Schaffen der italienischen Filmproduzentin und Unternehmerin Elvira Notari, der niederländischen Komödiantin und Produzentin Adrienne Solser sowie der ägyptischen Schauspielerin Behidja Hafez rekonstruiert. Und Werke von und mit Dorothy Arzner, die vor allem in der Queertheorie für ihre subversiven Figuren-Inszenierungen geschätzt wird, Ida Lupino, die zunächst als Stummfilmschauspielerin und dann als Regisseurin agierte, Asta Nielsen, die über ein überaus reichhaltiges Rollenrepertoire verfügte, und Mary Pickford, die als Mitbegründerin von United Artists ebenso vielseitig aktiv war wie Charlie Chaplin, sind inzwischen fester Bestandteil nicht nur der feministischen Filmgeschichte. 2013 hat Gaines das Webportal *Women Film Pioneers Project* (<https://wfpp.cdrc.columbia.edu/>) ins Leben gerufen, um fortlaufend Daten, Dokumente und Essays über die Rolle von Frauen in der Stummfilmzeit zugänglich zu machen. Mittlerweile versammelt es Informationen zu ca. 240 Pionierinnen, die von Filmwissenschaftler_innen, Kurator_innen, Archivar_innen und Historiker_innen zusammengetragen worden sind.

Vom Quellenmangel zum Überfluss

Um das frühe Wirken von Frauen in der Filmkultur zu rekonstruieren, bedienen sich Forscher_innen unterschiedlichsten Quellenmaterials. Durch die Entdeckungen von kommerziellen und nichtkommerziellen Filmen über Drehbücher, Kataloge und Zeitungsartikel bis hin zu privaten Fotos, Geschäftsbüchern, Schifffahrtsscheinen und Sterbezertifikaten lässt sich nur erahnen, wieviele noch zu schreibende Geschichten in den Archiven stecken.

Die Herausforderung feministischer Filmgeschichtsschreibung besteht allerdings nicht nur in der Ausgrabung von verschiedenartigem und vielsprachigem Quellenmaterial, sondern eben auch in der Zugänglichmachung von Fundstücken sowie der Präsentation von Forschungsergebnissen. Betrachtet man Film nämlich nicht nur als Artefakt, sondern als, in den Worten Winfried Pauleits, „Schauplatz verschiedener Diskurse, wo Bedingungen der

Produktion, Distribution und Rezeption aufeinandertreffen“ (2011, S.259), so gilt es sowohl neue Namen in die Geschichte aufzunehmen als auch Quellenmaterial sowie die Werke selbst zugänglich zu machen. Zur Erforschung von Filmgeschichte bedarf es eines Ansatzes, der weder rein biographisch, noch rein produktionstechnisch oder filmanalytisch ausgerichtet ist. Stattdessen muss es um die Rekonstruktion einer allumfassenden Medienpraxis – sowohl theoretisch als auch empirisch – gehen.

Da Frauen in ihren vielfältigen Funktionen nur selten in den Credits aufgeführt wurden und ihr Wirken oftmals hinter einem männlichen Protegé oder einer kollektiven Filmkultur verschwand, sie also kaum offensichtliche Spuren hinterließen, ist die Rekonstruktion ihrer Geschichten mangels Quellenmaterials besonders schwierig. Daher lässt sich die Arbeit einer Filmhistoriker_innen mit jener einer CSI im Fernsehen vergleichen, die bisweilen ungewöhnliche Mittel und Wege finden muss, um einen Fall zu lösen (vgl. Leigh 2015).² Filmgeschichte zeichnet sich vielmehr durch Fragen und mögliche Antworten aus denn durch Gewissheiten (vgl. Delveroudi 2015, S.69). Die Recherche gestaltet sich als zeitintensive Reise durch die Archive, die sowohl frustrierend und enttäuschend als auch freudig und überraschend verlaufen kann (vgl. Wellmann 2012, S.400).

Mit der fortlaufenden Digitalisierung von Artefakten und der Zugänglichmachung von Material durch Online-Archive und Online-Datenbanken ändert sich die Quellenlage für die Filmgeschichtsschreibung. Zwar ist der Verlust von Unmengen an Dokumenten und Filmrollen nicht mehr rückgängig zu machen, doch ist ein Zugriff auf vorhandene Quellen einfacher geworden. Bestand die Herausforderung für Filmhistoriker_innen vor einigen Jahren noch darin, mit dem Mangel an historischen Zeugnissen umzugehen oder vielmehr diese umständlich und durchaus höchst kostspielig zu beschaffen, so ist es heute die stetig wachsende Fülle an Material und dessen Verfügbarkeit, die es zu bewerkstelligen gilt. Die Möglichkeit, dass ein einziger Fund das Verständnis von Filmgeschichte verschiebt und die gängige Geschichtsschreibung in Frage stellt, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten (vgl. Gaines 2009), wächst.

² Beispielsweise sind auf Schifffahrtsscheinen Angaben zu finden zu Geburtsort, Wohnort, Nationalität, Familienangehörige und Beruf (vgl. McKernan 2015). Tückisch wird es jedoch, wenn Namen falsch geschrieben oder gewechselt werden (vgl. ebd.).

Vor diesem Hintergrund werden die zielgerichtete Suche immer entscheidender. Um die Mengen an Material bewältigen zu können, ist es erforderlich, gute Fragen zu stellen, mittels derer wir uns durch die Quellen navigieren können (vgl. ebd. Wasson 2016, S.31). Wie Christine Gledhill und Julia Knight betonen, erzählen sich ‚Fakten‘ nicht von alleine. Sie existieren abhängig von den Fragen, die wir stellen und von den narrativen Konventionen der Geschichtsschreibung. Sie werden abgeleitet von Quellen, die archiviert wurden und auf die wir Zugriff haben (vgl. Gledhill/Knight 2015b, S.3). So hat lange Zeit die Sammlungspolitik von einzelnen Kurator_innen wie Henri Langlois, Mitbegründer der Cinémathèque française, unsere Vorstellung von Kino bestimmt, nämlich als die Rezeption von Filmen, die einem Regisseur bzw. Autor eindeutig zuzuordnen sind (vgl. Hediger / Schneider 2011: S.144f.). Filmgeschichte ist ein „ongoing process of question framing, data collection, theory building, and argumentation“, erklären Robert C. Allen und Douglas Gomery (zit. n. Kusters 1996, S.50). Seit der *New Film History* beschränkt sich die Filmgeschichtsschreibung „nicht mehr auf ein Zusammentragen und chronologisches Ordnen von Fakten“, wie Paul Kusters erklärt, „Filmgeschichtsschreibung heißt Beschreiben *und* Interpretieren.“ (1996, S.49) Oder, in den Worten Paolo Cherchi Usais, „Verstehen“ (ebd.)

Digitale Datenbanken und algorithmenbasierte Forschung

Digitale Datenbanken erlauben es Filmhistoriker_innen, neue Fragen und Fragen auf andere Weise zu stellen. Gleichzeitig werfen sie Fragen auf, die zuvor nicht denkbar waren. Sie können historische Entwicklungen auf einer Metaebene sichtbar machen. Mittels Datenbanken können Wissenschaftler_innen existierende Forschung bestätigen, widerlegen und ausdifferenzieren. Beispielsweise ist durch die Online-Plattform *ECHO (Early Cinema History Online)* (<http://echo.commarts.wisc.edu/>) bereitgestellten Datensätze nicht mehr von der Hand zu weisen, dass Frauen vor allem als Drehbuchsreiberinnen die US-amerikanische Filmindustrie der 1910er Jahre wesentlich mitbestimmten (vgl. Long 2016, S.158f.). Dazu hat der Gründer der Metadaten-Datenbank Derek Long die auf dem *American Film-Index*

basierenden Credits von über 35.000 von 1908-1920 in den USA erschienenen Filmen in Abgleich mit dem *Women Film Pioneers Project* nach weiblichen Namen durchforstet.³

Durch Datenbanken können zudem bislang übersehene Quellen und Zusammenhänge sichtbar gemacht werden. So können wir beispielsweise mit der unter der Leitung von Eric Hoyt programmierten Suchmaschine *Lantern* (<http://lantern.mediahist.org/>) des von David Pierce gegründete Online-Archivs *Media History Digital Library* (MHDL) (<http://mediahistoryproject.org/>) in Abgleich mit dem JSTOR-Service *Data for Research (DFR)* (<http://dfr.jstor.org>) herausfinden, dass kanonische Filmmagazine wie *Variety* oder *Photoplay* relativ häufig zitiert und die meisten der damals verbreiteten Publikationen außer acht gelassen wurden (vgl. Hoyt 2014).

Um produktive Fragen zu stellen und aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, müssen wir uns, wie gemeinhin die Akteur_innen der digitalen Filmgeschichtsschreibung betonen, allerdings über die Beschaffenheit der Datensätze bewusst werden, darüber, welche Daten wie erfasst werden. Nur so können wir die Reichweite bzw. die Beschränktheit von Metadaten verstehen. Von „Rohdaten“ zu sprechen, sei ein Widerspruch in sich, hebt Charlotte Fillmore-Handlon hervor (2016). Auch bei digitalen Suchanfragen können z.B. Auslassungen, Eingabe- und Rechtschreibfehler oder mangelhafte OCR (*optical character recognition*) den Blick trüben.

Angesichts der „Massendigitalisierung“ warnt die Historikerin Kate Hunter vor einer neuen Ära des „Ultra-Empirismus“. Sie zeigt sich skeptisch gegenüber der Analyse von ‚Big Data‘, da diese individuelle Geschichten auszublenden drohe – zugunsten einer fortwährenden von Männern dominierten Metageschichte (2017, S.244ff.). Das Risiko algorithmenbasierter, quantitativer Forschung, weiterhin die Bedeutung von Frauen in der Geschichte zu relativieren und die unverhältnismäßig große Sichtbarkeit von Männern ungewollt fortzuschreiben, manifestiert sich in der Suche nach „Mrs Jones“, die aufgrund der Schreibweise nicht ohne das männliche Pendant durchgeführt werden kann. Denn: „[A]ny search for ‚Mrs Jones‘ also harvests ‚Mr Jones‘“ (ebd., S.205).

3 Für weitere Informationen zu digitalen Methoden und nützlichen Websites s. (Hunt/Tran 2016). Robert Hunt und Tony Tran, Mitarbeiter des Projekts *Arclight*, haben ein umfangreiches Glossar zusammengestellt. Für eine Auswahl an digitalen Archiven (s. Hoyt 2016, S.351ff.).

In der Filmgeschichtsschreibung können *digital tools* nicht nur als Recherchewerkzeug dienen, sie selbst müssen analysiert werden. Dabei gilt es auch, die eigene Position zu reflektieren, wie auch der Informationswissenschaftler Ted Underwood herausstellt. „After all, how many sources do you need to establish the importance of a theme?“, fragt er, „Twenty?“. „When searches were limited by networks of previous citations, that was a meaningfully high bar. But in a database containing millions of sentences, full-text search can turn up twenty examples of anything.“ (2014, S.65) Zwar gilt das Gebot der Unvoreingenommenheit für jegliche Forschungspraxis, doch scheint es ob der leichten Manipulierbarkeit digitaler Datensätze notwendig, abermals zu betonen, dass wir nicht nur nach der Bestätigung von Hypothesen suchen dürfen. Stattdessen müssen wir offen sein müssen für unerwartete Befunde – und Entdeckungen (vgl. Bishop 2017, S. 767f.).

Einerseits stellt der Zugriff auf eine Fülle an Material im Internet und dessen permanente Erweiterung potentiell eine offenere Lesart bereit, die das Erzählen unendlich vieler Geschichten erlaubt. Andererseits täuscht der Eindruck einer unhierarchischen Masse an kulturellen Zeugnissen, unterliegen Algorithmen doch bestimmten Organisationslogiken. Symptomatisch dafür steht Google, wo Suchergebnisse nicht unbedingt nach Relevanz, sondern basierend auf Gewohnheiten der User_innen und ökonomischen Interesse aufgelistet werden (vgl. Verhoeven 2012, S.4). Ein anderes Beispiel ist der *Google Books Ngram Viewer* (<https://books.google.com/ngrams>), der auf ein nicht identifizierbares Korpus an Texten zurückgreift (vgl. Hoyt et al. 2016, S.16). Wie Johanna Drucker erklärt, sprechen Diagramme und Graphen nicht für sich, „Visualizations are always interpretations—data does not have an inherent visual form that merely gives rise to a graphic expression“ (2014, S.7). Um unsere Forschung möglichst nachvollziehbar zu machen, sollten wir also sowohl die einer Suchanfrage zugrunde liegenden Daten sowie Algorithmen als auch unsere Vorgehensweise hinterfragen und transparent machen. Wie sich das untersuchte Korpus konstituiert, d.h. für welche Quellen wir uns entscheiden und vor allem welche Quellen aus welchen Gründen ausgespart bleiben (vgl. Hunter 2017), welche alternativen Wege hätten eingeschlagen werden können und welche Sackgassen sich aufgetan haben, fließt in der Regel nicht in Publikationen ein (vgl. Underwood 2014, S.65).

Genauso wenig wie Filme bilden Daten, wie Miriam Posner darlegt, die Realität eins zu eins ab, doch können auch sie uns etwas über die menschliche Existenz erzählen (vgl. Posner 2016). Daten können nicht als Argument dienen, sondern lediglich als Ausgangspunkt einer Untersuchung (vgl. u.a. Long 2016, S.159; Tran 2016, S.197). Sie können unterstützend eine Hypothese verifizieren oder falsifizieren. Eine kontextbezogene Analyse ersetzen sie nicht. Auffällige Muster und Regelmäßigkeiten müssen nicht zwangsläufig kausale Zusammenhänge aufweisen (vgl. Olesen et al. 2016, S.86ff.). Der Filmgeschichte inhärente Ambiguitäten, Kontingenzen und Widersprüche scheinen durch pure Datenaggregation schwer darstellbar. Ein subjektiver, persönlicher Zugang zu Geschichte, wie ihn feministische Filmhistoriker:innen entgegen einer abgeklärten Forscher_innendistanz proklamieren und der u.a. Spekulieren und Imaginieren als Methoden umfasst (vgl. Dall’Asta/Gaines 2015: S.18ff.), scheint gar unmöglich.

Aus diesem Grund bietet es sich an, verschiedene Verfahren und Methoden zu kombinieren. Das von Eric Hoyt und Charles Acland initiierte Projekt *Arclight* sucht beispielsweise eine quantitative Metadaten-Analyse und ein qualitatives Close-Reading zusammenzubringen. Über die Website <http://search.projectarclight.org/> können Wissenschaftler_innen kostenlos und ohne Anmeldung auf fast zwei Millionen Seiten gescannter US-amerikanischer Filmmagazine, Branchenblätter und Zeitungen des 20. Jahrhunderts recherchieren, welche film- und medienhistorische Themen zu welcher Zeit und an welchem Ort den fachlichen oder populären Diskurs bestimmt haben. *Arclight* erlaubt einen direkten Zugriff auf das Material der beiden Repositorien *Media History Digital Library (MHDL)* und *Library of Congress Chronicling America National Newspaper Program* (<http://chroniclingamerica.loc.gov/>). In der *MHDL*-Sammlung befinden sich größtenteils Quellen bis 1964, da diese nicht mehr dem Copyright unterliegen und infolgedessen der Public Domain zugefallen sind (vgl. Hoyt 2015). Die Suchergebnisse werden in Diagrammen und Karten visualisiert, die einen direkten Zugriff auf die Digitalisate über das *Internet Archive* (<https://archive.org/>) erlauben. So lässt sich zum einen über Data-Mining ein Überblick über spezifische Trends und mitunter unvermuteten

Querverbindungen (u.a. via Topic Modelling⁴) gewinnen und zum anderen über buchähnliche Darstellungen auf dem Bildschirm sowie das mögliche Herunterladen von Dokumenten eine detaillierte Analyse vornehmen. „Distant Reading“⁵ und Close Reading werden durch *Arclight* miteinander verbunden. Die Recherche erfolgt nicht linear, vielmehr zeichnet sich eher durch ein Rein- und Rauszoomen aus.⁶ Mikro- und Makrogeschichtsschreibung treten über die Plattform in einen Dialog.

Digitale Archive und Quellenkritik

Neben dem Zugriff auf Quellen und deren Analyse stellt sich angesichts der Massen an Digitalisaten und *digital born* Artefakten zudem die Frage, mit was für Material wir es eigentlich zu tun haben. Ursprung und Entstehungsbedingungen von im Internet bereitgestellten Dokumenten und Filmausschnitten sind aufgrund der einfachen Bearbeitungs- und Verbreitungsmöglichkeiten schwer nachzuverfolgen. Informationen zu den Forschungsobjekten sind nicht immer gegeben. Zudem werden sie in der Regel in einem neuen Kontext rezipiert. Für die Historiker Toni Weller und Joshua Sternfeld stellt die Dekontextualisierung die größte Herausforderung gegenwärtiger Geschichtsschreibung dar. Die ursprüngliche Erfahrung, die untrennbar mit einem spezifischen Medium und dessen Materialität verbunden sei, ließe sich nicht mehr rekonstruieren, merkt Weller an (vgl. 2013, S.7f.)

Was für Weller die historische Einordnung von Digitalisaten erschwert, stellt für die Filmwissenschaft ein Grundproblem dar: die mit der Rekonstruktion von Aufführungs- und Rezeptionspraktiken verbundene Frage der Medialität. Durch die Veränderung der Dispositive verändern sich, wie Giovanna Fossati herausstellt, Rezeption und Bedeutung von Filmen

4 Basierend auf einem Algorithmus werden Textcluster generiert, die häufig gemeinsam erscheinende Schlagwörter nach vermeintlicher Relevanz anzeigen und vermutlich einem spezifischen Thema zuzuordnen sind. Topic Modelling kann beispielsweise dazu dienen, sich einen Überblick über die Themenschwerpunkte in der Geschichtsschreibung über Frauen zu verschaffen (vgl. Hoyt et al. 2014, S.1).

5 Die durch den Literaturwissenschaftler Franco Moretti geprägte Methode des „Distant Reading“ meint die Analyse von Literatur anhand aggregierter Datenmengen anstatt einzelner Schriftstücke, um Muster und Strukturen jenseits kanonischer Werke erkennen zu können (vgl. 2000).

6 Eric Hoyt und Tony Tran haben ein Video produziert, das die Funktionsweise von *Arclight* veranschaulicht und die Herausforderungen und Grenzen von Data-Mining reflektiert (2015).

notwendigerweise. Folglich handelt es sich bei jeder Re/präsentation von Archivfilmen bereits um eine Neuinterpretation (vgl. 2012, S.3). Nicht zu vergessen ist zudem, dass trotz der vielfältigen Rezeptionsweisen, u.a. auf Jahrmärkten, in Hörsälen oder im Fernsehen, lange Zeit nur vom Kino die Rede war (vgl. Sommer et al. 2011: S.10ff.). Und trotz gänzlich unterschiedlichen Filmmaterials relativiert sich erst langsam – nicht zuletzt durch Online-Archive und persönliche Blogs – die Konzeption eines Autorenkinos und einer Nationalkinematographie (vgl. Hediger/Schneider 2011, S.144f.).

Doch wenngleich nutzer_innengenerierte Archive potentiell eine Demokratisierung von Wissen erlauben, bleibt die Frage weiterhin von großer Bedeutung, wie – private oder öffentliche, gewinnorientierte oder gemeinnützige – Sammlungen entstehen und wie diese das kulturelle Gedächtnis konstituieren. Welche Quellen werden bewahrt und verfügbar gemacht und welche nicht? Der Zugang zu Film bestimmt, wie wir Filmgeschichte wahrnehmen bzw. schreiben. Die Gefahr digitaler Archive besteht darin, dass überwiegend Quellen genutzt werden, die digital und leicht zugänglich sind (vgl. Bishop 2017, S.772f.).

Archive halten niemals komplette Sammlungen vor. Archivieren bedeutet, wie Derrida hervorhebt, nicht nur Bewahren und Erinnern, sondern auch Aussortieren und Vergessen (vgl. 1995). Archive sind keine neutralen Speicherorte, sie spiegeln politische Strukturen (vgl. Dever 2017: S.3). Daher gilt es zu fragen, aus welchen Gründen und mit welcher Agenda Sammlungen generiert werden. Die Pflege und Bereitstellung von Daten und Material muss dauerhaft finanziert werden, um nachhaltig nutzbar zu sein. Doch wer trägt die Verantwortung für die Nutzung, den Zugang und die Unterhaltung von Online-Archiven? Wer sorgt für die Einführung und Einhaltung standardisierter Speicher- und Kopierverfahren? (vgl. Weller 2013: S.10) Do lots of copies keep stuff save (LOCKSS, <https://www.lockss.org/>)? Welche Informationen gilt es überhaupt festhalten für zukünftige Fragen, die wir noch nicht absehen können? (vgl. ebd., S.7) Und wer speichert eigentlich das Internet? (vgl. Sternfeld 2014)

Die meisten Fragen zur digitalen Archivierung sind nicht neu, sie drängen sich aber aufgrund der zunehmenden Ökonomisierung von Wissen durch Medienkonzerne und schwer durchschaubarer wirtschaftlicher Machtstrukturen wieder verstärkt auf. Wie sollen wir etwa mit kommerziellen Datenbanken wie JSTOR, Ancestry.com, Internet Archive (das von Alexa

Internet bzw. Amazon indirekt mitfinanziert wird, vgl. Rosenzweig 2003, S.743) oder eben Google umgehen, über die wir keine Kontrolle haben? (vgl. Rosenzweig 2003; Hering 2014) Wie die Historikerinnen Mary Spongberg, Gina Luria Walker und Koren Whipp anmerken, stellen der Zugang zu Quellen sowie die Verbreitung von Wissen mitunter ein größeres Problem dar als unvollständige Sammlungen (vgl. 2017, S.714). Ein Beispiel für diese Problematik ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia, die nach wie vor von Männern dominiert wird (ebd.). Damit Quellen auffindbar sind, müssen sie mit Metadaten versehen werden. Zuordnungen durch Kategorisierungen und Tagging bestimmen, welche Quellen sichtbar werden und auch, welche Querverbindungen (vgl. Withers 2017, S.9f.). Erst durch die Erfassung der Namen von Drehbuchschreiberinnen in der Metadaten-Datenbank ECHO wird die Recherche nach den Tätigkeiten von Frauen in der Filmindustrie in dieser möglich. Vor diesem Hintergrund wird das Kuratieren – das Auswählen, Ordnen und Zugänglichmachen – immer wichtiger.

Schlusswort

Computergestützte Forschung ermöglicht es neue Fragen zu stellen und neue Methoden zu testen. Sie hat allerdings auch ihre Grenzen. Daten können Sachverhalte offenlegen, aber keine Antworten geben. Einerseits erlauben digitale Technologien das Erzählen neuer Geschichten, andererseits können sie das Verschwinden von Evidenz fördern. Algorithmen können Ungleichheiten fortschreiben oder gar verstärken. Seit langem identifizierte Fallstricke der Filmgeschichtsschreibung, wie Kurzschlüsse, Tautologien, intransparente Forschungsprozesse und nicht zuletzt diskursive Autoritätsstrukturen potenzieren sich angesichts der durch digitale Technologien bereitgehaltenen Möglichkeiten. Der Zugang zu vielfältigem Quellenmaterial wird einfacher, das Sammeln umso bedeutender. Daher stellt sich nicht nur die Frage, welche potentiellen Geschichten aus heutiger Sicht geschrieben werden können, sondern vor allem von wem und auf welche Weise. Und wie und von wem werden sie rezipiert?

Um epistemische und ontologische Fragen der Geschichtsschreibung beantworten und digitale Technologien sinnvoll nutzen zu können, müssen sich Filmhistoriker_innen heute mit

einer Vielzahl an – sowohl quantitativen als auch qualitativen – Methoden auseinandersetzen. Wie zahlreiche Projekte zeigen, bedarf es dazu einer transdisziplinären sowie kollaborativen Arbeitsweise. Die Zusammenführung von Ansätzen und Theorien aus Film- und Medienwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Software Studies, Bibliotheks- und Archivwissenschaften, Informatik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaft ist für umfängliche Studien unumgänglich. Aggregierte Datensätze sind nicht das Ergebnis einzelner Forscher_innen, sondern einer Vielzahl an Menschen. Die Prozesse lassen sich nicht einfach automatisieren, sondern müssen teils manuell durchgeführt werden. Nicht nur die Recherche ist ein mühsame Tätigkeit, auch das Zusammenführen, Indexieren und Zugänglichmachen von Quellen durch Archive und Datenbanken erfordert viel Zeit und ein reflektiertes Konzept und sollte entsprechend als akademische Tätigkeit anerkannt werden (vgl. Hoyt 2016). Zunehmend agieren Filmhistoriker_innen auch als Archivar_innen, Kurator_innen und Programmierer_innen.

Die Probleme, die sich für die Filmgeschichtsschreibung aus Urheber- und Eigentumsrecht, Lizenzierungen und Digital Rights Management ergeben und denen sich bislang nur wenige Forscher_innen widmen (vgl. u.a. Rosenzweig 2003; Op den Kamp 2015, 2016), gilt es in Zukunft verstärkt zu erforschen. Welche Probleme ergeben sich für die Nutzung von digitalem Archivmaterial durch Vervielfältigungsverbote? Was passiert mit Werken, wenn die Rechteinhaber_innen nicht auszumachen sind? Wie wirken sich Urheberrechtsreformen auf die Verfügbarmachung von Quellen aus? Des Weiteren ist nach der Ästhetik und Funktionsweise von digitalen Präsentationsformen, u.a. von Tumblr oder interaktiven Web-Dokumentationen bzw. „Living Documentaries“ (Gaudenzi 2013), zu fragen. Inwiefern machen non-lineare Referenzsysteme Geschichte in ihrer Kontingenz erfahrbar und arbeiten entgegen eines teleologischen Geschichtsverständnisses? Wie verändern Bilderkennungsprogramme die Suche nach oder gar den Status von Bildern? Was bedeutet nun mehr eigentlich „Original“? Wo ist das „Werk“?

Neue Medienpraktiken zwingen uns, über bisherige Mittel und Methoden nachzudenken. Die Auseinandersetzung mit digitaler Filmhistoriographie verdeutlicht, dass es nicht darum gehen kann, Geschichte als Ganzes zu verstehen und die Vergangenheit lückenlos aufzuarbeiten.

Stattdessen gilt es sich den Bedingungen anzupassen, unter denen kein Wissen mehr gefestigt erscheint (vgl. Gaines 2009, 928; Mussell 2013, 25ff.).

***Kurzbiographie**

Sarah-Mai Dang, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiterin in der Fachgruppe Medienwissenschaft an der Universität Bayreuth; Studium der Filmwissenschaft sowie der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Berlin, Paris und Ann Arbor/USA. Dissertation zum Thema: *Film, Feminismus und Erfahrung. Chick Flicks oder das Genre des gegenwärtigen Woman's Film* (Hamburg: tredition, 2016/oabooks.de); Publikationen (Auswahl): *Gossip, Women, Film, and Chick Flicks* (London/New York: Palgrave Macmillan, 2016); „Feministische Filmtheorie.“ In: Hartmann, Britta et al. (Hg.): *Handbuch Filmwissenschaft*. Stuttgart: Metzler, 2017. [in Vorbereitung]; Forschungsschwerpunkte: digitale Medienpraktiken in der Wissenschaft, Filmästhetik, Filmtheorie, Filmgeschichte, feministische Theorie, Genretheorie.

Bibliographie

Acland, Charles R./Hoyt, Eric (Hg.): *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016.

Bean, Jennifer M./Negra, Diane (Hg.): *A Feminist Reader in Early Cinema*. Durham: Duke UP, 2002.

Bishop, Catherine: „The Serendipity of Connectivity: Piecing Together Women’s Lives in the Digital Archive.“ In: *Women’s History Review*. 26 (5), 2017, S.766–780, DOI: 10.1080/09612025.2016.1166883.

Cooper, Mark Garrett: *Universal Women: Filmmaking and Institutional Change in Early Hollywood*. Urbana: Illinois UP, 2010.

Dall’Asta, Monica/Gaines, Jane M.: „Prologue. Constellations. Past Meets Present in Feminist Film History.“ In: *Doing Women’s Film History: Reframing Cinemas, Past and Future* Urbana/Chicago/Springfield: Illinois UP, 2015, S.13–25.

Dang, Sarah-Mai: *Chick Flicks: Film, Feminismus und Erfahrung*. Hamburg: oa books/tredition, 2016.

DeLauretis, Teresa (Hg.): *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*. Bloomington/Indianapolis: Indiana UP, 1987.

Delveroudi, Eliza Anna: „When Iris Skaravaïou Met Iris Barry. The First Greek Film Reviewer and Western European Modernity.“ In: *Doing Women’s Film History. Reframing Cinemas, Past and Future*. Urbana/Chicago/Springfield: Illinois UP, 2015, S. 66–77.

Derrida, Jacques: „Archive Fever.“ In: *Diacritics*. 25 (2), 1995, S. 9–63.

Dever, Maryanne: „Archives and New Modes of Feminist Research.“ In: *Australian Feminist Studies* 32 (91–92), 2017, S. 1–4, DOI: 10.1080/08164649.2017.1357017.

Drucker, Johanna: *Graphesis: Visual Forms of Knowledge Production*. Cambridge, Massachusetts: Harvard UP, 2014.

Fillmore-Handlon, Charlotte: „5 Things Data Cannot Do“ (2016).
<http://projectarclight.org/arguments/5-things-data-cannot-do/> (04.09.2017).

Fossati, Giovanna: „Found Footage Filmmaking, Film Archiving and New Participatory Platforms.“ In: Bloemheugel, Marente/Fossati, Giovanna/Guldemond, Jaap (Hg.): *Found Footage: Cinema Exposed*, Amsterdam: Amsterdam UP, 2012, 177-184.

Gaines, Jane: „Filmgeschichte als Kritik feministischer Filmtheorie.“ In: *Das Argument*. 51 (6), 2009, S.926–934.

Gaudenzi, Sandra: *The Living Documentary: From Representing Reality to Co-Creating Reality in Digital Interactive Documentary*. Goldsmiths, University of London, 2013.

Gledhill, Christine A. (Hg.): *Home is Where the Heart is: Studies in Melodrama and the Woman's Film*. London: BFI Publications, 1987.

Gledhill, Christine/Knight, Julia (Hg.): *Doing Women's Film History: Reframing Cinemas, Past and Future*. Urbana/Chicago/Springfield: Illinois UP, 2015a.

Gledhill, Christine/Knight, Julia: „Introduction.“ In: Dies. (Hg.): *Doing Women's Film History: Reframing Cinemas, Past and Future*. Urbana/Chicago/Springfield: Illinois UP, 2015b, S.1–12.

Hastie, Amelie: *Cupboards of Curiosity: Women, Recollection, and Film History*. Durham: Duke UP, 2007.

Hediger, Vinzenz/Schneider, Alexandra: „Vom Kanon zum Netzwerk. Hindi-Filme und Gebrauchsfilme als Gegenstände des Wissens einer post-kinematographischen Filmkultur.“ In: Sommer, Gudrun/Hediger, Vinzenz/Fahle, Oliver (Hg.): *Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke*. Marburg: Schüren, 2011, S.141–158.

Hering, Katharina: „Provenance Meets Source Criticism.“ In: *Journal of Digital Humanities*. 3 (2), 2014, o.S.

Hoyt, Eric: „Curating, Coding, Writing: Expanded Forms of Scholarly Production.“ In: *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016, S.347–373.

Hoyt, Eric: „Lenses for Lantern: Data Mining, Visualization, and Excavating Film History's Neglected Sources.“ In: *Film History*. 26 (2), 2014, S.146–169.

Hoyt, Eric/Hughes, Kit/Long, Derek/Tran, Anthony/Ponto, Kevin: „Scaled Entity Search: A method for media historiography and response to critiques of big humanities data research.“ In: *Proceedings of IEEE Conference on Big Data*, 2014, S.51–59.

Hoyt, Eric: „Teaching with Arclight and POE.“ (2015) <http://projectarclight.org/news/teaching-with-arclight-and-poe/> (20.09.2017).

Hoyt, Eric/Hughes, Kit/Acland, Charles R.: „A Guide to the Arclight Guidebook.“ In: Acland, Charles R./Hoyt, Eric (Hg.): *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016, S.1–29.

Hoyt, Eric/Tran, Tony: *Project Arclight, or How to Data Mine the MHDL's 1.5 Million Pages* (2015). <https://www.youtube.com/watch?v=NfqfLm65vvk&feature=youtu.be> (04.09.2017).

Hunt, Robert/Tran, Anthony: „Keywords and Online Resources.“ In: Acland, Charles R./Hoyt, Eric (Hg.): *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016, S.374–388.

Hunter, Kathryn M.: „Silence in Noisy Archives: Reflections on Judith Allen's 'Evidence and Silence – Feminism and the Limits of History' (1986) in the Era of Mass Digitisation.“ In: *Australian Feminist Studies*. 32 (91–92), 2017, S.202–212, DOI: 10.1080/08164649.2017.1357009.

Kusters, Paul (1996). „New Film History.“ In: *montage/av*. 5 (1), S.39–60.

Leigh, Michele: „Reading between the Lines. History and the Studio Owner's Wife.“ In: *Doing Women's Film History: Reframing Cinemas, Past and Future*. Urbana/Chicago/Springfield: Illinois UP, 2015, S.42–52.

Long, Derek: „Excavating Film History with Metadata Analysis: Building and Searching the ECHO Early Cinema Credits Database.“ In: Acland, Charles R./Hoyt, Eric (Hg.): *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016, S.145–164.

Mayne, Judith: „The Woman at the Keyhole: Women's Cinema and Feminist Criticism.“ In: Doane, Mary Ann/Mellencamp, Patricia/Williams, Linda (Hg.): *Re-vision: Essays in Feminist Film Criticism*. Frederick, MD: University Publications of America, 1984, S.49–66.

McKernan, Luke: „Searching for Mary Murillo.“ In: *Doing Women's Film History: Reframing Cinemas, Past and Future*. Urbana/Chicago/Springfield: Illinois UP, 2015, S.78–92.

McPherson, Tara: „Introduction: Media Studies and the Digital Humanities.“ In: *Cinema Journal*. 48 (2), 2009 S.119–123, DOI: 10.1353/cj.0.0077.

Moretti, Franco: „Conjectures on World Literature.“ In: *New Left Review* (1), 2000, S.54–68.

Mulvey, Laura: „Visual Pleasure and Narrative Cinema.“ In: *Screen*. 16 (3), 1975, S.6–18.

Olesen, Christian Gosvig/Masson, Eef/Gorp, Jasmijn Van/Fossati, Giovanna/Noordergraaf, Julia: „Data-Driven Research for Film History: Exploring the Jean Desmet Collection.“ In: *The Moving Image*. 16 (1), 2016, S.82–105.

Olesen, Christian Gosvig: „Digital Film Historiography – A Bibliography.“ *Film History in the Making* (2014). <https://filmhistoryinthemaking.com/digital-film-historiography-a-bibliography/> (02.08.2017).

Op den Kamp, Claudy: „Audiovisual Archives and the Public Domain: Exclusive Control, Digital Access and the Dynamics of History.“ In: Crisp, Virginia/Menotti Gonring, Gabriel (Hg.): *Besides the Screen: Moving Images Through Distribution, Promotion and Curation*. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire/New York: Palgrave MacMillan, 2015, S.147–161.

Op den Kamp, Claudy: „Art of Defiance: Found Footage, Legal Provenance, and the “Aesthetics of Access”.“ In: *Provenance, Journal of the Society of Georgia Archivists*. 34 (1), 2016, S.58–58.

Pauleit, Winfried: „Medienwissenschaft und Bildung. Film als Schauplatz der Vermittlung am Beispiel.“ In: Sommer, Gudrun/Hediger, Vinzenz/Fahle, Oliver (Hg.): *Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke*. Marburg: Schüren, 2011, S.255–272.

Posner, Miriam: „How Is a Digital Project Like a Film?“ In: Acland, Charles R./Hoyt, Eric (Hg.): *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016, S.182–194.

Rosenzweig, Roy: „Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era.“ In: *The American Historical Review*. 108 (3), 2003, S.735–762.

Schlüpmann, Heide: „Frühes Kino als Gegenkino - was ist aus seiner (Wieder-)Entdeckung heute geworden?: Ein Beitrag zur Selbstreflexion feministischer Filmwissenschaft in drei Folgen: Das Gegenkino, die Gegengeschichtsschreibung, die Gegentheorie.“ In: Bernold, Monika/Braidt, Andrea B./Preschl, Claudia (Hg.): *Screenwise*. Schüren, 2004, S.107–114.

Schlüpmann, Heide: „Re-reading Nietzsche through Kracauer: Towards a feminist Perspective on Film History.“ In: *Film History*. 6 (2), 1994, S.80–93.

Sommer, Gudrun/Hediger, Vinzenz/Fahle, Oliver: „Einleitung.“ In: Dies. (Hg.): *Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke*. Marburg: Schüren, 2011, S.9–44.

Spongberg, Mary/Walker, Gina Luria/Whipp, Koren: „Female Biography and the Digital Turn.“ In: *Women’s History Review*. 26 (5), 2017, S.705–720, DOI: 10.1080/09612025.2016.1167342.

Sternfeld, Joshua: „Historical Understanding in the Quantum Age.“ In: *Journal of Digital Humanities*. 3 (2), 2014, o.S.

Tran, Tony: „Coding and Visualizing the Beauty in Hating Michelle Phan: Exploratory Experiments with YouTube, Images, and Discussion Boards.“ In: Acland, Charles R./Hoyt, Eric (Hg.): *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016, S.196–215.

Underwood, Ted: „Theorizing research practices we forgot to theorize twenty years ago.“ In: *Representations*. 127 (1), 2014, S. 64–72.

Verhoeven, Deb: „New Cinema History and the Computational Turn.“ In: *WCCA 2012: „Beyond Art, Beyond Humanities, Beyond Technology: A New Creativity“, World Congress of Communication and the Arts Conference Proceedings*. COPEC–Science and Education Research Council, [Guimarães, Portugal], 2012, o.S.

Wasson, Haidee: „The Quick Search and Slow Scholarship: Researching Film Formats.“ In: Acland, Charles R./Hoyt, Eric (Hg.): *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*. Sussex: REFRAME Books, 2016, S.31–44.

Weller, Toni (Hg.): „Introduction. History in the Digital Age.“ In: *History in the Digital Age*. London/New York: Routledge, 2013, S.1–19.

Wellmann, Annika: „Theorie der Archive-Archive der Macht. Aktuelle Tendenzen der Archivgeschichte.“ In: *Neue Politische Literatur*. 57 (3), 2012, S.385–401.

Withers, Deborah: „Ephemeral Feminist Histories and the Politics of Transmission within Digital Culture.“ In: *Women’s History Review*. 26 (5), 2017, S.678–691, DOI: 10.1080/09612025.2016.1166887.